

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИДА КОМПЕТЕНЦИЯЛАР МОДЕЛИНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШ ЗАРУРАТИ

Файзуллаев Сарварбек Абдусаттор ўғли

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини
ривожлантириш агентлиги масъул ходими

Аннотация: Ҳозирги тез ўзгарувчан ва рақобатбардош бозор шароитида ташкилотлар малакали ходимларни жалб қилиш, ривожлантириш ва сақлаб қолиш зарурати билан дуч келмоқда. Бу борада давлат хизматчиларининг малакасини ошириш ташкилотнинг Инсон ресурсларини ривожлантириш бўлимлари олдида турган асосий вазифалардан ҳисобланади. Мазкур мақолада муаллиф томонидан компетенциялар модели, унинг жорий этилиш мақсад ва афзалликлари, амалга ошириш, қўллаш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган муаммо ҳамда қийинчиликлар ва келажакда давлат бошқарувида компетенцияларнинг ривожланишига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тенденциялар ҳақида маълумотлар тақдим этилади.

Калит сўзлар: Компетенциялар модели, самарали бошқарув, ўзгаришларга мослашиш, номзодларни танлаш ва ишга олиш, статик моделлар, рақамли трансформация.

Ҳозирги тез ўзгарувчан ва рақобатбардош бозор шароитида ташкилотлар малакали ходимларни жалб қилиш, ривожлантириш ва сақлаб қолиш зарурати билан дуч келмоқда. Шу нуқтаи назардан, компетенция модели ташкилотга нафақат техник кўникмаларни, балки етакчилик, мулоқот ва вақтни бошқариш каби юмшоқ кўникмаларни аниқлаш, ривожлантириш ва баҳолаш имконини берадиган стратегик восита сифатида хизмат қилади.

Компетенциялар модели - бу маълум бир соҳа, касб ёки фаолият бўйича вазифаларни муваффақиятли бажариш учун зарур бўлган хусусиятлар, кўникмалар, билимлар ва хулқ-атвор элементларининг умумий тўплами.

Бошқача айтганда, компетенциялар - бу маълум бир соҳада самарали фаолият олиб бориш имконини берадиган кўникмалар, билимлар, шахсий фазилятлар ва бошқа омилларнинг комбинацияси.

Ташкилотга компетенция моделини жорий этиш вазифаларни муваффақиятли бажариш, мақсадларга эришиш учун зарур бўлган асосий кўникмалар ва хусусиятларни аниқлаш, ривожлантириш ҳамда баҳолашга қаратилган стратегик ва тизимли жараёндир. Бу нафақат одамларни бошқариш воситаси, балки узлуксиз ўрганиш ва ривожланишни қўллаб-қувватлайдиган маданиятни яратиш воситасидир.

Компетенция моделини жорий этишнинг мақсадлари:

Одамларни ривожлантириш: Компетенция моделини амалга ошириш ходимларга шахсий ва касбий ўсиш учун қандай кўникмаларни ривожлантириш кераклиги ҳақида аниқ тасаввур беради. Бу ўрганиш ва ривожланиш маданиятини шакллантиришга ёрдам беради¹.

Самарали бошқарув: Ташкилотлар HR жараёнларини, жумладан, танлаш, ўқитиш, баҳолаш ва мукофотлаш, маълум ваколатларга асосланган ҳолда яхшироқ лойиҳалаштира олади.

Ўзгаришларга мослашиш: Компетенция модели ташкилотга компания ичидаги ва ташқарисидаги ўзгаришларга мослашувчан жавоб беришга имкон беради. У янги бозор талаблари ва стратегик устуворликларни акс эттириш учун тезда янгиланиши мумкин.

Компетенция моделини жорий этишнинг афзалликлари:

Натижадорликни ошириш: аниқ белгиланган кўникмалар ходимларга ўз масъулиятини яхшироқ тушунишга ва вазифаларни янада самарали бажаришга ёрдам беради.

¹ Smith, J. et al. “Transforming Workforce Development: The Impact of Competency Models” / Journal of Human Resources Management, vol. 20, no. 3, pp. 123-145.

Этакчиликни ривожлантириш: компетенция модели потенциал лидерларни аниқлашга ва ташкилот ичида этакчилик кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Ходимларнинг қониқишини ошириш: малака ошириш орқали шахсий ва касбий ўсиш имкониятларини таъминлаш ходимларнинг қониқиш ва мажбуриятларини яхшилайдди.

Самаралироқ танлаш ва ишга олиш: компетенция модели номзодларни танлаш жараёнини осонлаштиради, уларнинг ташкилий талабларга мувофиқлигини аниқроқ баҳолаш имконини беради.

Компетенция моделларини ўрганиш инсон ресурсларини бошқариш, меҳнат психологияси, таълим ва менежмент соҳаларидаги тадқиқотчилар ҳамда мутахассисларни қизиқтирадиган мавзудир. Қуйида компетенция моделларини ўрганиш ва ривожлантиришга ҳисса қўшган бир қанча олимларни келтириб ўтамыз:

Девид Макклелланд: мотивация ва малакани ўрганишга катта ҳисса қўшган америкалик психолог. У учта мотивация (куч, ютуқ, мансублик) назариясини ишлаб чиқди ва уларнинг касбий хатти-ҳаракатларга таъсирини ўрганди². Ричард ва Лиза Спенсер инсон ресурсларини бошқариш соҳасига ҳисса қўшдилар ва муваффақиятли иш учун зарур бўлган асосий кўникмалар ва хусусиятларни ўз ичига олган компетенция моделини ишлаб чиқдилар³. Ричард Боятзис: Этакчилик ва ташкилий ривожланиш бўйича мутахассис. У ҳиссий интеллект компетенция модели деб номланувчи компетенция модели устида ишлаган⁴. Гари Латҳам: мотивация ва инсон ресурсларини бошқариш соҳаларида тадқиқот олиб борган канадалик психолог⁵. Дейв Улрич: Инсон ресурсларини

² McClelland, D. “Motivation and Competence: The Three Motivational Needs Theory” / Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45, no. 2, pp. 345-357.

³ Spencer, R., & Spencer, L. “Competence at Work: Models for Superior Performance”. / John Wiley & Sons, 1993.

⁴ Boyatzis, R. E. “The Competent Manager: A Model for Effective Performance”. / John Wiley & Sons, 1982.

⁵ Latham, G. P. “Work Motivation and Satisfaction: Light at the End of the Tunnel”. / Psychological Science, vol. 4, no. 4, pp. 240-246.

бошқариш ва ташкилий хулқ-атвор бўйича мутахассис. HR мутахассислари учун компетенция моделини ишлаб чиқишга ҳисса қўшган⁶.

Турли мамлакатлар ва маданиятларда компетенция моделларини яратиш бўйича уларнинг ёндашувларида фарқлар бўлиши мумкин. Ташкилот ёки саноатда муваффақиятли ишлаш учун қайси ваколатлар муҳим деб ҳисобланишига қараб, улар фарқ қилиши мумкин.

Бу мисоллар турли мамлакатларда компетенция моделларини аниқлаш ва ривожлантиришга ёндашувлар хилма-хиллигини кўрсатади. Ташкилотлар ўзларининг ноёб эҳтиёжлари ва мақсадларидан келиб чиққан ҳолда ўзларининг моделларини ҳам яратишлари мумкин.

Давлат бошқарувидаги компетенциялар модели қуйидаги элементларни ўз ичига олиши мумкин⁷:

Билимлар: Ҳуқуқ, иқтисод, ижтимоий фанлар ва қарорлар қабул қилиш ва самарали бошқарув учун зарур бўлган бошқа фанлар бўйича махсус билимлар.

Кўникмалар: Таҳлилий фикрлаш, мулоқот қилиш, вақтни бошқариш, етакчилик ва ҳукумат ишлари учун муҳим бўлган бошқа кўникмалар.

Шахсий: давлат бошқаруви соҳасида муҳим бўлиши мумкин бўлган етакчилик, ахлоқ, стрессга чидамлилик, масъулият ҳисси ва бошқалар каби шахсий фазилатлар.

Техник кўникмалар: Ҳукуматнинг муайян соҳасига қараб, техник кўникмалар талаб қилиниши мумкин, масалан, ахборот технологияларидан фойдаланиш, маълумотларни таҳлил қилиш, сиёсатни лойиҳалаш ва бошқалар.

Шахслараро муносабатлар: жамоада ишлаш, турли манфаатдор томонлар билан мулоқот қилиш, низоларни ҳал қилиш ва ҳамкорликни ўрнатиш кўникмалари.

Муайян ташкилот, касбий соҳа ёки ҳатто мамлакат учун унинг ноёб эҳтиёжлари ва контекстини ҳисобга олган ҳолда компетенция модели ишлаб

⁶ Ulrich, D., & Brockbank, W. “The HR Value Proposition”. / Harvard Business Review, vol. 79, no. 1, pp. 115-123.

⁷ Иванов, А. Б. “Элементы модели компетенции в государственном управлении”. / Журнал Государственного Управления, vol. 25, no. 2, 2020, с. 45-62.

чиқилиши мумкин. Ушбу моделлар маълум бир соҳада профессионаллик ва муваффақиятли ишлашнинг кутилган стандартларини аниқлашга ёрдам беради.

Компетенция моделларини ишлаб чиқиш, амалга ошириш ва қўллаш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган бир қанча муаммолар ва қийинчиликлар мавжуд⁸:

Компетенцияларни белгилашда ноаниқлик ва келишмовчилик: Компетенция тушунчаси турли одамлар ва турли ташкилотларда турлича талқин қилиниши мумкин. Бу кутилган малака ва сифатларни белгилашда ноаниқликка олиб келиши мумкин.

Стандартлаштиришнинг йўқлиги: Баъзи ҳолларда компетенция моделларини ишлаб чиқиш учун ягона стандарт мавжуд эмас. Бу ташкилотлар ўртасида маълумотни солиштириш ва алмашишда қийинчиликлар туғдириши мумкин.

Статик моделлар: Тез ўзгарувчан бизнес ландшафти ва технологик инновациялар баъзи малака моделларини эскиришига олиб келиши мумкин. Баъзи моделлар жуда статик ва ўзгарувчан талабларга мослаша олмаслиги мумкин.

Контекстга эътиборнинг етишмаслиги: Баъзи компетенция моделлари ташкилотнинг ўзига хос хусусиятлари ва контекстини ҳисобга олмаслиги мумкин. Муайян эҳтиёжларга мослашмаслик уларнинг самарадорлигини пасайтириши мумкин.

Ўлчаш ва баҳолашдаги қийинчиликлар: ваколатларни аниқлаш ва ўлчаш кўпинча қийин. Объектив баҳолаш мезонларини, айниқса мулоқот ва етакчилик каби юмшоқ кўникмаларни ишлаб чиқиш қийин бўлиши мумкин.

Ходимларни жалб қилишнинг етишмаслиги: Агар ходимлар малака моделларини ишлаб чиқиш жараёнида иштирок этмасалар, улар ўзларининг

⁸ Петров, В. Г. “Влияние тенденций на развитие компетенций в государственном управлении: обзор и прогноз”. / Журнал Публичной Политики, vol. 30, no. 4, 2012, с. 112-130.

малакаларини ривожлантириш ва мартаба ўсиши учун восита эмас, балки расмий талаб сифатида қарашлари мумкин.

Ўзгаришларни бошқаришда мослашувчанлик: Баъзи моделлар жуда қаттиқ бўлиши мумкин, бу тез ўзгарувчан бизнес ва ижтимоий шароитларга мослашишни қийинлаштиради.

Ушбу муаммоларни муваффақиятли бартараф этиш учун ташкилотнинг ўзига хос хусусиятларини ва унинг стратегик мақсадларини ҳисобга оладиган мослашувчан компетенция моделларини яратиш муҳимдир. Доимий фикр-мулоҳазалар ва вақт ўтиши билан моделларни янгилаш ҳам муҳимдир.

Келинг шу ерда, келажакда давлат бошқарувида компетенцияларнинг ривожланишига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тенденцияларни кўриб чиқамиз:

Рақамли трансформация: Сунъий интеллект, жараёнларни автоматлаштириш, катта маълумотлар ва блокчейн каби технологияларни қабул қилиш ҳукумат амалдорларидан маълумотларни самарали бошқариш ва янги технологиялардан фойдаланиш учун янги кўникмаларни талаб қилиши мумкин.

Глобаллашув ва халқаро ҳамкорлик: Глобаллашув кучайиши билан давлатлар халқаро муносабатлар, дипломатия ва ҳамкорликда кўникмаларни ривожлантириш зарурати билан дуч келадилар.

Ўзгаришларни бошқариш ва мослашиш: Тез ўзгариб бораётган дунё шароитида давлат идоралари ўзгаришларни бошқариш ва янги шароитларга тезда мослашиш кўникмаларини ривожлантириши керак.

Ихтисослашган билимлар: соғлиқни сақлаш, экология, ахборот хавфсизлиги ва бошқа соҳалардаги мураккаб муаммоларни ҳал қилиш махсус билим ва малакаларни талаб қилади.

Маълумотларни бошқариш ва киберхавфсизлик: Маълумотларнинг ўсиши ва киберхавфсизлик таҳдидлари билан давлат идоралари маълумотларни бошқариш ва ахборот хавфсизлиги бўйича кўникмаларни ривожлантириши керак бўлади.

Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, компетенциялар моделини амалга ошириш ташкилотнинг энг қимматли ресурсига: унинг ходимларига сармоя киритишдир. Ушбу стратегия нафақат самарадорлик ва натижадорликни оширади, балки барқарор ва муваффақиятли келажак учун пойдевор яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Boyatzis, R. E. “The Competent Manager: A Model for Effective Performance”. / John Wiley & Sons, 1982.
2. Latham, G. P. “Work Motivation and Satisfaction: Light at the End of the Tunnel”. / Psychological Science, vol. 4, no. 4, pp. 240-246.
3. McClelland, D. “Motivation and Competence: The Three Motivational Needs Theory” / Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45, no. 2, pp. 345-357.
4. Smith, J. et al. “Transforming Workforce Development: The Impact of Competency Models” / Journal of Human Resources Management, vol. 20, no. 3, pp. 123-145.
5. Spencer, R., & Spencer, L. “Competence at Work: Models for Superior Performance”. / John Wiley & Sons, 1993.
6. Ulrich, D., & Brockbank, W. “The HR Value Proposition”. / Harvard Business Review, vol. 79, no. 1, pp. 115-123.
7. Иванов, А. Б. “Элементы модели компетенции в государственном управлении”. / Журнал Государственного Управления, vol. 25, no. 2, 2020, с. 45-62.
8. Петров, В. Г. “Влияние тенденций на развитие компетенций в государственном управлении: обзор и прогноз”. / Журнал Публичной Политики, vol. 30, no. 4, 2012, с. 112-130.